

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA FEBRE DE OROPOUCHE NO ESTADO AMAZONAS NO PERÍODO DE 2023 A 2024

Karina Pereira da Silva - UNITPAC - karinapereiradasilva390@gmail.com

Gustavo Soares Mesquita - UNITPAC- gustavomesquiita45@gmail.com

Thainah Milhomens Santos de Sousa - UNITPAC - Thainahmiss0011@gmail.com

Rosângela do Socorro Pereira Ribeiro - HDT - gigipribeiro19@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Febre de Oropouche (FO) é uma arbovirose emergente, seu agente etiológico é o orthobunyavirus oropoucheense e possui o *Culicoides Paraensis* (mosquitopólvora) como principal vetor. Apresenta uma sintomatologia inespecífica, com quadros de cefaleia, dor retro-orbitaria, mialgia, artralgia, vômitos, sangramentos, o que leva ao difícil diagnóstico clínico, se assemelhando com outras arboviroses-dengue. **OBJETIVOS:** Traçar o perfil epidemiológico da Febre de Oropouche, no estado do Amazonas, nos anos de 2023 a 2024. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo sobre o perfil epidemiológico dos casos de Febre de Oropouche notificados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN NET), sendo analisados todos os registros da FO, no estado da Amazônia, de 2023 a 2024. Após a coleta de dados, realizou-se a análise dos mesmos com o uso do software R com a aplicação do teste Qui-quadrado de independência de Pearson para investigação de associações entre as variáveis faixa etária, sexo e frequência anual de casos. **RESULTADOS:** A correlação entre sexo e faixa etária no número de exames detectáveis para FO, em 2023, teve como o p-valor maior que 0,05 ($p > 0,48$). Ainda, em 2024, o p-valor constatou-se próximo a 0,05 ($p > 0,074$), mas ainda estava acima do valor limite, sendo possível visualizar que não existe uma associação estaticamente forte e conclusiva, no entanto, a tendência começa a indicar alguma diferença entre os grupos. Além disso, de um total de 452 casos diagnosticados, em 2023, houve uma prevalência do sexo masculino, sendo 55,75%. Outrossim, no ano de 2024, apresentou-se 3.172 casos, sendo um aumento de 601,77% em relação a 2023, e a prevalência continuou no sexo masculino expressando-se por 52,45%, tendo uma sutil diminuição. A frequência anual de casos por sexo apresentou o pvalor ($p > 0,207$), demonstrando que não há associação estatisticamente conclusiva entre os anos de 2023-2024, visualizando que o aumento na frequência anual de casos ocorreu de forma proporcional entre ambos os sexos. A faixa etária de predominância foram as de 20 a 29 anos e 30 a 39 anos, sendo observada uma igualdade entre os sexos. **CONCLUSÃO:** A análise estatística permite afirmar que não há correlação, no período estudado, entre as variáveis sexo e faixa etária, no que diz respeito a Febre do Oropouche, na Amazônia, mas que ocorreu um aumento significativo em 2024. Ainda, sua sintomatologia inespecífica, contribui para aos resultados pouco conclusivos e sua baixa visibilidade.

Palavras-chave: Febre Oropouche, Arboviroses, Epidemiologia.

REFERÊNCIAS:

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **Painel Epidemiológico Oropouche**. Disponível em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/o/oropouche/painelepidemiologico>. Acesso em: 8 mar. 2025.

SILVA, A.; SOUZA, R.; PEREIRA, M. Além da Amazônia: a dispersão e os impactos da febre Oropouche no Brasil. **Revista REASE**, v. 7, n. 4, p. 45-60, 2024. Disponível em:

<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/17656/10052>. Acesso em: 8 mar. 2025.

SANTOS, B.; LIMA, C.; ALMEIDA, F. A febre Oropouche como diagnóstico diferencial entre demais arboviroses. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 3, p. 210-225, 2023. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/70931/49923>. Acesso em: 8 mar. 2025.

FERREIRA, C.; OLIVEIRA, D.; MENDES, G. Transmissão vertical do vírus Oropouche no Brasil e aspectos clínicos: uma revisão de literatura. **Journal MBR**, v. 3, n. 2, p. 98-112, 2023. Disponível em:

<https://journalmbr.com.br/index.php/jmbr/article/view/70/52>. Acesso em: 8 mar. 2025.

OLIVEIRA, D.; CARVALHO, J.; SILVA, T. Oropouche: integrative review on the implications of vertical transmission in a human host. **Research, Society and Development**, v. 8, n. 5, p. 340-355, 2024. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/48219/37923>. Acesso em: 8 mar. 2025.